

Секція Право	
УДК 347.962.6:341.231.14	
Дата першого надходження статті до видання	2026-01-11
Дата прийняття статті до друку після рецензування	2026-02-28
Дата публікації/оприлюднення	2026-02-28

Європейські підходи до дисциплінарної відповідальності суддів у системі гарантій суддівської незалежності

Ростислав Любомирович Сопільник

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, професор ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-9942-6682>

Ігор Васильович Ковбас

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри публічного права, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
<https://orcid.org/0000-0001-7039-1586>

Ярослав Ігорович Скоромний

доктор юридичних наук, доцент, Львівський університет бізнесу та права
<https://orcid.org/0000-0002-4067-710X>

Олександр Дмитрович Максимюк

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії права та прав людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
<https://orcid.org/0000-0003-1778-6583>

Анотація. Стаття присвячена комплексному аналізу європейських підходів до дисциплінарної відповідальності суддів у контексті забезпечення суддівської незалежності як фундаментальної конституційної цінності. Досліджено теоретичне підґрунтя дилеми «підзвітність versus незалежність» у працях М. Каппеллетті, К. Гварньєрі та П. Педерцолі, а також її кодифікацію в документах Ради Європи, зокрема Рекомендації CM/Rec(2010)12, Великій хартії суддів ССЄ та Висновку ССЄ № 27 (2024). Проаналізовано практику Європейського суду з прав людини у справах *Baka v. Hungary*, *Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal*, *Bilgen v. Turkey* та *Grzęda v. Poland*, а також рішення Суду ЄС у справах C-619/18 та C-791/19, які сформували конвергентний корпус процесуальних стандартів захисту суддів від свавільного дисциплінарного переслідування. Здійснено компаративний аналіз чотирьох архетипових моделей дисциплінарної відповідальності в Європі: моделі ради суддів (Франція, Італія, Румунія), спеціалізованого дисциплінарного суду (Німеччина), мінімалістичної моделі (Нідерланди, Скандинавія) та «кризової моделі» (Польща, Угорщина), кожна з яких відображає специфічний компроміс між інституційними цінностями підзвітності та незалежності. Критично оцінено українську модель дисциплінарної відповідальності суддів у контексті конституційної реформи 2016 року, діяльності Вищої ради правосуддя, ролі Етичної ради та Громадської ради доброчесності, а також впливу воєнного стану на інституційну спроможність судової системи. Обґрунтовано авторську позицію щодо оптимальної моделі для України, що поєднує інституційну автономію дисциплінарного механізму, вичерпний каталог чітко визначених підстав відповідальності та пролонгований міжнародний моніторинг з урахуванням євроінтеграційних вимог та постконфліктного контексту.

Ключові слова: верховенство права, судова влада, статус судді, дисциплінарна відповідальність, дисциплінарний проступок, незалежність суду, Європейський суд з прав людини, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, етична поведінка, міжнародні та європейські стандарти, юридична відповідальність, публічна служба, Конвенція про захист прав та основоположних свобод, права людини, євроінтеграція.

European approaches to disciplinary liability of judges in the system of guarantees of judicial independence

Rostyslav L. Sopilnyk

Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Professor at Lviv University of Business and Law
<https://orcid.org/0000-0001-9942-6682>

Ihor V. Kovbas

Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Public Law, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
<https://orcid.org/0000-0001-7039-1586>

Yaroslav I. Skoromnyi

Doctor of Law, Associate Professor, Lviv University of Business and Law
<https://orcid.org/0000-0002-4067-710X>

Oleksandr D. Maksymiuk

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Theory of Law and Human Rights, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1778-6583>

Abstract. The article provides a comprehensive analysis of European approaches to judicial disciplinary liability in the context of ensuring judicial independence as a fundamental constitutional value. The theoretical foundations of the "accountability versus independence" dilemma in the works of M. Cappelletti, C. Guarnieri, and P. Pederzoli are examined, along with its codification in Council of Europe instruments, including Recommendation CM/Rec(2010)12, the CCJE Magna Carta of Judges, and CCJE Opinion No. 27 (2024). The case law of the European Court of Human Rights in *Baka v. Hungary*, *Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal*, *Bilgen v. Turkey*, and *Grzęda v. Poland*, as well as the Court of Justice of the EU judgments in Cases C-619/18 and C-791/19, which established a convergent body of procedural standards protecting judges from arbitrary disciplinary prosecution, are analysed. A comparative analysis of four archetypal models of judicial disciplinary liability in Europe is conducted: the judicial council model (France, Italy, Romania), the specialised disciplinary court model (Germany), the minimalist model (Netherlands, Scandinavia), and the "crisis model" (Poland, Hungary), each reflecting a specific compromise between the institutional values of accountability and independence. Ukraine's model of judicial disciplinary liability is critically assessed in the context of the 2016 constitutional reform, the High Council of Justice's activities, the role of the Ethics Council and the Public Integrity Council, and the impact of martial law on institutional capacity of the judicial system. The author's position on the optimal model for Ukraine is substantiated, combining institutional autonomy of the disciplinary mechanism, an exhaustive catalogue of clearly defined grounds for liability, and prolonged international monitoring, considering EU integration requirements and the post-conflict context.

Keywords: rule of law, judicial power, status of judge, disciplinary liability, disciplinary misconduct, judicial independence, European Court of Human Rights, High Council of Justice, High Qualification Commission of Judges of Ukraine, ethical conduct, international and European standards, legal liability, public service, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, human rights, European integration.

Вступ

Постановка проблеми. Дисциплінарна відповідальність суддів є найчутливішою точкою перетину двох фундаментальних конституційних цінностей – підзвітності судової влади та суддівської незалежності. У цій площині визначається, чи здатна правова система забезпечити баланс між запобіганням зловживанням з боку носіїв судової влади та захистом суддів від неправомірного тиску виконавчої й законодавчої гілок. Європейський досвід останнього десятиліття засвідчив, що дисциплінарні механізми можуть слугувати інструментом зміцнення верховенства права або, навпаки, зняття його демонтажу: системна криза незалежності в Польщі та Угорщині розгорталася паралельно з реформаторськими зусиллями України як країни-кандидата на вступ до ЄС. Практика Європейського суду з прав людини у справах *Baka v. Hungary*, *Grzęda v. Poland*, *Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal*, а також рішення Суду ЄС у справах C-619/18 і C-791/19 сформували новий корпус стандартів, який суттєво звужив дискрецію національних законодавців у конструюванні дисциплінарних режимів. Водночас «європейський підхід» залишається не монолітною доктриною, а

спектром суттєво різних моделей (від мінімалістичної скандинавської до судово-радівської французької та кризової польської), об'єднаних лише мінімальними стандартами Конвенції та soft law Ради Європи. Відсутність системної компаративної рамки, яка б пов'язала ці моделі з потребами постконфліктної судової реформи в країні-кандидаті, зумовлює необхідність запропонованого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичне підґрунтя проблеми співвідношення суддівської незалежності та підзвітності формувалося у кількох взаємопов'язаних напрямках. Концептуальну основу заклали М. Каппеллетті з його розмежуванням «незалежності ВІД» та «незалежності ДЛЯ» і обґрунтуванням «моделі відповідальної незалежності» [1], а також К. Гварньєрі та П. Педерцолі, які побудували динамічну модель із осями «сила/слабкість судової влади» та «незалежність/підзвітність» [2]. Доктринальну рамку доповнила теорія «оходжувального ефекту» (chilling effect), яку М. Файдіга розвинув у контексті захисту фундаментальних прав в Європі [29], та обґрунтування М. Лелуп суб'єктивного права суддів на незалежність за статтею 6(1) Конвенції [21]. Р. Бустос Хісберт дослідив суддівську незалежність як категорію європейського конституційного права [24], а С. Дейкстра поглибив аналіз «внутрішньої суддівської незалежності» через призму практики ЄСПЛ [25].

Окремий масив літератури присвячений кризі верховенства права в Центральній Європі, зокрема перетворенню дисциплінарних механізмів на інструмент політичного тиску. К. Гайда-Роциняльська та К. Маркевич показали, як дисциплінарні провадження руйнують правопорядок у Польщі [19]; Л. Пех, П. Вахов'єц та Д. Мазур здійснили п'ятирічну оцінку реагування ЄС на польський відкат [20]; Л. Д. Шпікер розглянув конфлікт навколо дисциплінарного режиму як випробування для примату права ЄС [22]. Б. Грабовська-Мороз проаналізувала суддівський діалог в умовах авторитарного відкату [26], А. Боднар дослідив перетворення суддів на акторів верховенства права [28], а А. Данкен та Дж. Мейсі описали крах суддівської незалежності в Польщі як застереження [33].

Процесуальні стандарти ЄСПЛ у дисциплінарних справах суддів систематизувала Л. Бахмайєр Вінтер, наголосивши на їх каральному, проте не кримінальному характері [23]. Румунську модель зовнішнього моніторингу проаналізували О. Кадлец та Д. Кошар [27], а еволюцію ролі Суду ЄС – А. Торрес Перес [18]. Проблему розмежування юрисдикцій у публічно-правових спорах із залученням компаративного досвіду розробляють І. Ковбас та О. Луців [42], а ефективність захисту порушеного права в адміністративному судочинстві – І. Ковбас та В. Михайлюк [43]. Українському контексту присвячені дослідження Л. Москвич, І. Бородіної, О. Овсяннікової та О. Дудченко щодо процедури звільнення суддів у системі гарантій незалежності [30], М. Ріхтера та С. Козякова щодо ролі громадянського суспільства в судовій реформі [31], а також Д. Кошара та К. Шіпулової щодо наднаціональних механізмів посилення повноважень голів судів [32]. Водночас невирішеною залишається проблема системного порівняння архетипових моделей дисциплінарної відповідальності та їх адаптації до специфіки постконфліктних країн-кандидатів на вступ до ЄС.

Формулювання цілей статті. Метою статті є компаративний аналіз європейських підходів до дисциплінарної відповідальності суддів у системі гарантій суддівської незалежності, зокрема дослідження архетипових інституційних моделей, критична оцінка української моделі у європейському контексті та формулювання рекомендацій щодо оптимального балансу між підзвітністю та незалежністю з урахуванням євроінтеграційного порядку денного та повоєнної судової реформи.

Результати

Концептуалізація співвідношення між суддівською незалежністю та підзвітністю має тривалу доктринальну історію, проте її сучасне звучання визначається передусім двома теоретичними конструктами. М. Каппеллетті у класичній праці «Who Watches the Watchmen?» (1983) запропонував розмежування, яке зберігає евристичну цінність і донині: «незалежність ВІД» (independence FROM) як негативний захист від неправомірного втручання та «незалежність ДЛЯ» (independence FOR) як позитивна інструментальна цінність, що уможливує виконання судьями ролі гарантів прав і свобод [1]. Каппеллетті виокремив чотири типи суддівської відповідальності (політичну, публічну, вікарну та персональну) і обґрунтував «модель відповідальної незалежності» (responsive model), побудовану на системі взаємних стримувань. К. Гварньєрі та П. Педерцолі розвинули цю лінію, запропонувавши динамічну модель із осями «сила/слабкість судової влади» та «незалежність/підзвітність», яка пояснює, чому юдиціалізація політики неминуче породжує тиск у бік посилення підзвітності суддів [2]. Обидва полюси однаково небезпечні для верховенства права: абсолютна незалежність без підзвітності породжує ризик корпоративної замкненості та безвідповідальності, тоді як надмірний дисциплінарний контроль спричиняє «оходжувальний ефект» (chilling effect), що паралізує суддівську сміливість [29].

Ключові документи Ради Європи кодифікували цей баланс на рівні soft law, поступово формуючи те, що можна назвати європейським acquis суддівської відповідальності. Рекомендація CM/Rec(2010)12

про незалежність, ефективність і відповідальність суддів встановила, що тлумачення закону, оцінка фактів і зважування доказів не можуть бути підставою для дисциплінарної відповідальності, за винятком випадків умислу або грубої недбалості [3]. Велика хартія суддів Консультативної ради європейських суддів розмежувала деонтологічні принципи та дисциплінарні норми: етичні стандарти мають спрямовувати поведінку, але не слугувати прямою підставою для накладення санкцій [4]. Висновок ССЄ № 3 (2002) конкретизував вимогу до складу дисциплінарних трибуналів: вони мають включати осіб, які не є суддями (для запобігання корпоративізму), проте не членів законодавчого органу чи уряду [5]. Найсвіжіший документ у цій низці – Висновок ССЄ № 27 (2024) – систематизував двадцять три ключових принципи, серед яких заборона підривати незалежність через дисциплінарну відповідальність, вимога незалежності органів ініціювання та вирішення справ від виконавчої та законодавчої влади, допустимість звільнення лише у виняткових випадках, а також неприпустимість заміни дисциплінарних механізмів ветою [6]. Бангалорські принципи поведінки суддів (2002) закріпили шість базових цінностей (незалежність, безсторонність, добросовісність, пристойність, рівність, компетентність), проте ССЄ не погодилася з прямим зв'язком між принципами поведінки та підставами дисциплінарної відповідальності [7]. Київські рекомендації ОБСЄ/БДПЛ (2010) додали вимогу інституційного розмежування, за якою орган, що ініціює дисциплінарне провадження, не може його і розглядати [8], а Варшавські рекомендації (2023) оновили ці стандарти з урахуванням досвіду авторитарного відкату в Центральній Європі [9].

Окреслена доктринальна рамка потребує категоріального уточнення, оскільки ефективність дисциплінарного механізму залежить від чіткого розмежування суміжних інститутів. Дисциплінарна відповідальність є внутрішньо-професійним механізмом реагування на конкретний проступок судді з дотриманням *due process* та накладенням пропорційних санкцій. Кримінальна відповідальність судді за дії при здійсненні правосуддя настає лише за умисел, тоді як за межами функцій суддя відповідає нарівні з іншими громадянами. Люстрація і вето, натомість, є надзвичайною перевіркою всіх суддів на добросовісність і не можуть замінювати дисциплінарні процедури [6]. Так само незалежність як структурна гарантія свободи від тиску відрізняється від безсторонності як обов'язку вирішувати без упередження та від функціонального імунітету як захисту від персональної відповідальності за зміст судових рішень [25]. Дисциплінарне провадження необхідно відрізнити і від атестації чи кваліфікаційного оцінювання – адміністративної процедури, яка не повинна перетворюватися на замасковану дисциплінарну санкцію [37]. Розмежування далеко не академічне: саме розмивання кордонів між дисциплінарними, адміністративними та політичними механізмами впливу на суддів стало ядром кризи верховенства права в Польщі та Угорщині. Розмежування юрисдикцій у публічно-правових спорах за участю суддів, як переконливо демонструє компаративний досвід розвинених країн, є самостійною проблемою, що потребує чіткого процесуального оформлення [42].

Від теоретичних засад логічно рухатися до аналізу процесуальних стандартів, які Європейський суд з прав людини та Суд ЄС сформувавши на основі конкретних справ і які становлять нормативне ядро «європейського підходу» до дисциплінарної відповідальності суддів. Практика ЄСПЛ виростила автономний корпус гарантій, побудований на цивільній частині статті 6 Конвенції [23]. Знаковою стала справа *Vaka v. Hungary* (Велика палата, 2016): дострокове припинення повноважень голови Верховного суду Андраша Баки через конституційний закон, спрямований *ad hominem*, позбавило його можливості обіймати посаду голови новоствореної Курії, і Суд кваліфікував це як порушення права на доступ до суду та свободи вираження поглядів [10]. Констатований у рішенні «охолоджувальний ефект» має принципове значення для всієї проблематики дисциплінарної відповідальності: Суд визнав, що захід, який відлякує суддів від участі в публічній дискусії щодо суддівської незалежності, підриває саму суть верховенства права. Справа *Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal* (Велика палата, 2018) стала провідним авторитетом щодо обсягу процесуальних гарантій: Суд визнав порушення через сукупність недоліків, а саме: відсутність публічного слухання при призначенні суворих санкцій, неможливість заявниці бути присутньою на засіданнях Вищої ради магістратури та обмежений обсяг судового перегляду, який не дозволяв переоцінити фактичні обставини [11]. Рішення закріпило принцип, за яким перевіряючий орган має мати «повну юрисдикцію» або достатньо широкі повноваження перегляду, включно зі здатністю оцінити пропорційність санкції вчиненому проступку; ефективність такого перегляду у контексті адміністративного судочинства є окремою дослідницькою проблемою [43].

Подальші рішення розширили конвенційний захист суддів у напрямках, які раніше перебували поза увагою Суду. Справа *Bilgen v. Turkey* (2021) вперше визнала автономне право суддів на захист від свавільного переведення: переведення на 440 км від місця проживання без будь-якого обґрунтування було кваліфіковане як замаскована санкція, що порушує Конвенцію [12]. Справа *Grzęda v. Poland* (Велика палата, 2022) поширила захист статті 6 на членство в органах суддівського врядування,

визнавши порушенням дострокове припинення повноважень судді-члена Національної ради судівництва через законодавчу зміну порядку обрання її суддівських членів [13]. Суд уперше оцінив загальний контекст реформ, що послаблюють суддівську незалежність, перетворивши індивідуальну справу на системну оцінку стану верховенства права в державі-відповідачі [40]. Паралельно з практикою ЄСПЛ Суд ЄС розвинув власний стандарт суддівської незалежності на основі статті 19(1) Договору про ЄС та статті 47 Хартії основоположних прав. У справі C-619/18 (Commission v. Poland, 2019) Великий склад визнав зниження пенсійного віку суддів Верховного Суду у поєднанні з дискреційним правом Президента продовжувати повноваження порушенням принципу незмінюваності [14]. У справі C-791/19 (Commission v. Poland, 2021) Суд визнав увесь дисциплінарний режим несумісним із правом ЄС, виокремивши три ключові порушення: кваліфікація змісту судових рішень як дисциплінарного проступку може використовуватися як механізм політичного контролю; Дисциплінарна палата не відповідає вимогам незалежності; заборона суддям звертатися з преюдиціальними запитами підриває статтю 267 ДФЄС [15]. Конвергенція практики обох європейських судів через механізм статті 52(3) Хартії створила двоярусну систему захисту, в якій стандарти взаємно підсилюються [39].

Нормативний корпус, сформований практикою ЄСПЛ і Суду ЄС, встановлює процесуальний мінімум, проте інституційне втілення цього мінімуму в різних юрисдикціях суттєво відрізняється. Компаративний аналіз дозволяє виокремити чотири архетипові моделі, кожна з яких відображає специфічний компроміс між інституційними цінностями. Найпоширенішою є модель ради суддів: у Франції Вища рада магістратури (CSM) діє у двох формаціях і безпосередньо накладає дисциплінарні санкції, причому з 2008 року скарги можуть ініціювати провадження [16]. В Італії CSM має спеціалізовану дисциплінарну секцію з переважно суддівським складом, а рішення оскаржуються до об'єднаних цивільних палат Касаційного суду; реформа 2025–2026 років передбачає створення окремого Вищого дисциплінарного суду (Alta Corte Disciplinare), що інституційно відокремлює самоврядування від дисципліни [17]. В Іспанії CGPJ має спеціальний Дисциплінарний комітет, проте парламентський порядок обрання суддівських членів підривав легітимність системи і спричинив багаторічний інституційний параліч. Румунська CSM функціонує як дисциплінарний суд першої інстанції, а Судова інспекція проводить розслідування; механізм CVM забезпечив зовнішній моніторинг дисциплінарної практики, хоча, як засвідчила справа C-817/21 (2023), концентрація повноважень Головного інспектора створює ризик політичного контролю [27].

Друга модель – спеціалізований дисциплінарний суд – представлена передусім Німеччиною, де Richterdienstgerichte укомплектовані виключно суддями і діють як автономні дисциплінарні інстанції з дворівневою системою оскарження. Німеччина не має ради суддів із широкими повноваженнями: міністерство юстиції зберігає адміністративні функції, проте дисциплінарні рішення щодо суддів ухвалюються виключно колегами. Структурне розмежування самоврядування та дисципліни мінімізує ризик інституційного конфлікту інтересів [16], однак залишає за виконавчою владою можливість ініціювати провадження, що за певних політичних умов може стати вразливою. Третя – мінімалістична – модель Нідерландів і скандинавських країн акцентує на суддівській культурі та неформальній підзвітності: лише Верховний суд має юрисдикцію щодо формальних санкцій, а формальні дисциплінарні процедури використовуються надзвичайно рідко. Якщо припустити, що ефективність такої моделі залежить від культурного капіталу, який може ерозуватися, то вона виявляється структурно вразливою до авторитарного відкату [37].

Четверта – «кризова» – модель Польщі після 2018 року є хрестоматійним прикладом інструменталізації дисциплінарних механізмів. Дисциплінарна палата Верховного Суду, укомплектована суддями, номінованими реформованою (політизованою) Національною радою судівництва, перетворилася на інструмент тиску на незалежних суддів [19]. Так званий «закон-кляп» 2019 року криміналізував оцінку суддями незалежності інших судів; суддя Ігор Тулея та інші зазнали переслідувань за застосування європейських стандартів [28]. Суд ЄС визнав увесь цей режим несумісним із правом ЄС і наклав штрафні санкції, які перевищили 534 мільйони євро [22]. Реформи 2022–2024 років (заміна Дисциплінарної палати на Палату професійної відповідальності) залишаються частковими: проблема «нео-суддів», призначених через політизовану KRS, не розв'язана [20]. Угорщина демонструє дещо інший механізм: дисциплінарні службові суди формально зберігають незалежність, проте вже сама можливість ініціації проваджень проти суддів-критиків створює достатній охолоджувальний ефект [32]. Досвід обох країн підтверджує, що формальна наявність дисциплінарних гарантій є недостатньою: визначальним є те, хто контролює процес призначення до дисциплінарних органів і хто визначає підстави відповідальності [33]. Це дає підстави стверджувати,

що найбільшою загрозою для суддівської незалежності є не дисциплінарна відповідальність як така, а захоплення каналів формування дисциплінарних органів.

Порівняльна рамка, побудована на аналізі чотирьох моделей, формує критерії для оцінки української системи, яка є найдинамічнішою серед досліджених юрисдикцій. Конституційна реформа 2016 року перетворила Вищу раду юстиції на Вищу раду правосуддя – конституційний орган із двадцяти одного члена, наділений виключною компетенцією щодо дисциплінарної відповідальності суддів. Стаття 106 Закону «Про судоустрій і статус суддів» закріпила розгорнутий каталог із понад тринадцяти підстав дисциплінарної відповідальності, а стаття 109 передбачила градуйовану систему санкцій від попередження до подання про звільнення [36]. Три дисциплінарні палати у складі Вищої ради правосуддя розглядають справи, а Служба дисциплінарних інспекторів проводить розслідування. Унікальною рисою моделі є безпрецедентне залучення міжнародних партнерів до суддівського врядування: Етична рада у складі трьох українських та трьох міжнародних членів здійснила перевірку доброчесності членів Вищої ради правосуддя, визнавши двадцять сім із вісімдесяти трьох кандидатів відповідними, тридцять три – невідповідними, тоді як двадцять три відкликали кандидатури [35]. Громадська рада доброчесності з двадцяти представників громадянського суспільства оцінює доброчесність суддів під час кваліфікаційного оцінювання, хоча Вища кваліфікаційна комісія суддів подолала значну частку її вето на суддів із сумнівною доброчесністю [31]. Громадські ради при органах судової влади, як засвідчує нещодавнє дослідження, є перспективним інструментом зміцнення суспільної довіри до судової системи, проте їх потенціал залишається нереалізованим за відсутності інституційної спроможності [41].

Попри інституційну наближеність до європейських стандартів, українська модель демонструє низку структурних проблем. Окремі підстави відповідальності, зокрема формулювання «поведінка, що ганьбить звання судді», залишаються нечітко визначеними, що суперечить принципу правової визначеності і на чому послідовно наголошує Венеціанська комісія [34]. Водночас Вища рада правосуддя роками була нефункціональною (десять її членів подали у відставку напередодні перевірки доброчесності), а нова рада успадкувала понад чотирнадцять тисяч нерозглянутих скарг, більшість яких стосується незгоди із судовими рішеннями, а не реальних проступків [30]. Воєнний стан загострив проблему: зруйновано або пошкоджено понад сто чотирнадцять будівель судів, укомплектованість суддівського корпусу становить приблизно шістдесят п'ять відсотків, а вибори делегатів з'їзду суддів для оновлення Вищої ради правосуддя неможливі, що створює проблему демократичної легітимності [35]. Служба дисциплінарних інспекторів стала операційною лише у грудні 2024 року; протягом 2024 року дисциплінарні палати ухвалили сто тридцять чотири рішення щодо ста сорока п'яти суддів, із них сорок вісім подань про звільнення [30]. Видається обґрунтованим висновок, що головною вразливістю залишається не нормативний дизайн (який формально наближений до європейських стандартів), а розрив між ним та інституційною спроможністю.

Інституційна архітектура, описана вище, розвивається не у вакуумі: її подальшу еволюцію безпосередньо визначає євроінтеграційний порядок денний. Набуття Україною статусу кандидата у червні 2022 року перетворило судову реформу на ключовий елемент інтеграційного процесу, а Європейська комісія серед умов кандидатського статусу передбачила, зокрема, завершення перевірки доброчесності членів Вищої ради правосуддя та ухвалення законодавчих змін відповідно до висновків Венеціанської комісії [34]. Польський та угорський досвід є для України переважно негативним уроком: він демонструє, що контроль над процедурою призначення членів дисциплінарного органу є достатнім для підриву всієї системи гарантій навіть за формального збереження інституційної архітектури [19]. Натомість досвід Румунії свідчить, що зовнішній моніторинг через механізм CVM здатний стимулювати якісні реформи за умови поєднання з внутрішньою політичною волею та активним громадянським суспільством [27]. Якщо припустити, що Україна перебуває на перетині обох траєкторій – між ризиком інструменталізації та шансом на зовнішньо підтримувану модернізацію, – то вибір оптимальної моделі набуває особливого значення [20].

Така модель, на нашу думку, має ґрунтуватися на трьох взаємопов'язаних принципах, жоден з яких не є самодостатнім. Інституційна автономія дисциплінарного механізму передбачає послідовне розмежування функцій ініціювання та вирішення, що відповідає Київським рекомендаціям ОБСЄ та практиці ЄСПЛ, проте потребує зміцнення незалежності дисциплінарних інспекторів від Вищої ради правосуддя як колегіального органу [8]. Конкретизація підстав відповідальності означає заміну оціночних формулювань (зокрема «поведінка, що ганьбить звання судді») на вичерпний перелік чітко визначених проступків відповідно до принципу *nulla poena sine lege*, як наполегливо рекомендує Венеціанська комісія у CDL-AD(2025)044 [34]. Пролонгація міжнародної участі відображає досвід CVM для Румунії, який переконливо засвідчив, що тривалий зовнішній моніторинг є ефективнішим за

разові інтервенції; водночас sunset-клаузули, якими обмежено повноваження Етичної ради та Незалежної комісії з доброчесності, ризикують звести цей компонент до формальності [27]. Постконфліктний контекст додає специфічну вимогу: дисциплінарна система має одночасно відновлювати суспільну довіру до суду та захищати суддів від тиску в умовах воєнного стану і повоєнної відбудови, що робить зовнішній моніторинг не тимчасовою поступкою, а структурним елементом перехідного правосуддя [38].

Висновки

Проведений аналіз засвідчив, що «європейський підхід» до дисциплінарної відповідальності суддів є не монолітною моделлю, а спектром інституційних рішень, об'єднаних мінімальними процесуальними стандартами статті 6 Конвенції та soft law Ради Європи. Практика Європейського суду з прав людини (від *Baka* до *Grzęda*) та Суду ЄС (від C-619/18 до C-791/19) створила конвергентний корпус стандартів, який визнає дисциплінарну відповідальність суддів легітимним елементом підзвітності, але встановлює жорсткі процесуальні межі: незалежність дисциплінарного органу, право на справедливий суд, повний судовий перегляд, заборону кваліфікації судових рішень як дисциплінарних проступків. Компаративний аналіз чотирьох архетипових моделей засвідчив, що жодна з них не гарантує ефективного балансу автоматично: модель ради суддів забезпечує суддівське представництво, але створює ризик корпоративізму; модель спеціалізованого суду структурно розмежовує функції, але зберігає залежність від виконавчої влади; мінімалістична модель працює лише в умовах усталеної правової культури; «кризова модель» демонструє, як будь-яка інституційна архітектура може бути зруйнована через захоплення каналів формування дисциплінарних органів. Для України ключовим викликом залишається подолання розриву між нормативним дизайном, формально наближеним до європейських стандартів, та інституційною спроможністю, ослабленою воєнним станом і тривалою дисфункцією суддівського врядування. Дисциплінарна відповідальність є не загрозою незалежності, а її необхідним доповненням за дотримання трьох умов: інституційної автономії від політичних акторів, чіткої правової визначеності підстав і наявності судового перегляду з повною юрисдикцією. Оптимальною для України видається модель, що поєднує елементи судово-радівської архітектури з інституційно відокремленими функціями розслідування та вирішення, пролонгованим міжнародним компонентом та вичерпним каталогом чітко визначених підстав відповідальності. Перспективи подальших досліджень пов'язані з аналізом ефективності Служби дисциплінарних інспекторів як нового інституту, оцінкою впливу скринінгу за Кластером 1 на дисциплінарне законодавство та порівнянням результатів вєтингу суддів в Україні й Албанії.

Список використаних джерел

1. Cappelletti M. Who Watches the Watchmen? A Comparative Study on Judicial Responsibility. *American Journal of Comparative Law*. 1983. Vol. 31, No. 1. P. 1–62.
2. Guarnieri C., Pederzoli P. *The Power of Judges: A Comparative Study of Courts and Democracy*. Oxford : Oxford University Press, 2002. 228 p.
3. Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers on judges: independence, efficiency and responsibilities, 17 November 2010. URL: <https://rm.coe.int/cmrec-2010-12-on-independence-efficiency-responsibilities-of-judges/16809f007d>
4. CCJE Magna Carta of Judges (Fundamental Principles), 17 November 2010. URL: <https://rm.coe.int/16807482c6>
5. CCJE Opinion No. 3 (2002) on the principles and rules governing judges' professional conduct. URL: <https://rm.coe.int/168070098d>
6. CCJE Opinion No. 27 (2024) on the disciplinary liability of judges, 6 November 2024. URL: <https://rm.coe.int/opinion-no-27-2024-of-the-ccje/1680b2ca7f>
7. The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002). URL: https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf
8. OSCE/ODIHR Kyiv Recommendations on Judicial Independence in Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia (2010). URL: <https://www.osce.org/files/f/documents/a/3/73487.pdf>
9. OSCE/ODIHR Warsaw Recommendations on Judicial Independence and Accountability (2023). URL: <https://www.osce.org/files/f/documents/c/5/552718.pdf>
10. ECtHR, *Baka v. Hungary* [GC], Application No. 20261/12, 23 June 2016. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-11088>
11. ECtHR, *Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal* [GC], Applications Nos. 55391/13, 57728/13, 74041/13, 6 November 2018. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187507>
12. ECtHR, *Bilgen v. Turkey*, Application No. 1571/07, 9 March 2021. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208367>

13. ECtHR, *Grzęda v. Poland* [GC], Application No. 43572/18, 15 March 2022. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216400>
14. CJEU, Case C-619/18, *Commission v. Poland*, 24 June 2019. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62018CJ0619>
15. CJEU, Case C-791/19, *Commission v. Poland*, 15 July 2021. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62019CJ0791>
16. Bachmaier Winter L. *Comparative Study on HCJ and Disciplinary Proceedings*. Strasbourg : Council of Europe, 2022. URL: <https://rm.coe.int/comparative-study-hcj-and-disciplinary-proceedings/1680aa8e2a>
17. Council of Europe. *Report on the System of Disciplinary Proceedings and Liability of Judges in Ukraine (comparative: Italy, Portugal, Slovenia, Spain)*. URL: <https://rm.coe.int/report-on-the-system-of-disciplinary-proceedings-and-liability-of-judg/1680af07af>
18. Torres Pérez A. *From Portugal to Poland: The Court of Justice of the European Union as Watchdog of Judicial Independence*. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*. 2020. Vol. 27, No. 1. P. 105–126. DOI: <https://doi.org/10.1177/1023263X19892185>
19. Gajda-Roszczyńska K., Markiewicz K. *Disciplinary Proceedings as an Instrument for Breaking the Rule of Law in Poland*. *Hague Journal on the Rule of Law*. 2020. Vol. 12. P. 451–483. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40803-020-00146-y>
20. Pech L., Wachowiec P., Mazur D. *Poland's Rule of Law Breakdown: A Five-Year Assessment of EU's (In)Action*. *Hague Journal on the Rule of Law*. 2021. Vol. 13, No. 1. P. 1–43. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40803-021-00151-9>
21. Leloup M. *Who Safeguards the Guardians? A Subjective Right of Judges to their Independence under Article 6(1) ECHR*. *European Constitutional Law Review*. 2021. Vol. 17, No. 3. P. 394–421. DOI: <https://doi.org/10.1017/S1574019621000286>
22. Spieker L. D. *The Conflict over the Polish Disciplinary Regime for Judges – An Acid Test for Judicial Independence, Union Values and the Primacy of EU Law*. *Common Market Law Review*. 2022. Vol. 59, No. 3. P. 777–812.
23. Bachmaier Winter L. *Disciplinary Sanctions against Judges: Punitive but not Criminal for the Strasbourg Court*. *eucri – European Criminal Law Associations' Forum*. 2022. Issue 4. P. 260–265. URL: <https://eucri.eu/articles/disciplinary-sanctions-against-judges-punitive-but-not-criminal-for-the-strasbourg-court/>
24. Bustos Gisbert R. *Judicial Independence in European Constitutional Law*. *European Constitutional Law Review*. 2022. Vol. 18, No. 4. P. 591–620. DOI: <https://doi.org/10.1017/S1574019622000347>
25. Dijkstra S. *The Concept of 'Internal Judicial Independence' in the Case Law of the European Court of Human Rights*. *European Constitutional Law Review*. 2023. Vol. 19, No. 1. P. 83–115. DOI: <https://doi.org/10.1017/S1574019622000389>
26. Grabowska-Moroz B. *Judicial Dialogue about Judicial Independence in Times of Rule of Law Backsliding: Getin Noble Bank*. *Common Market Law Review*. 2023. Vol. 60, No. 3. P. 797–818. DOI: <https://doi.org/10.54648/COLA2023052>
27. Kadlec O., Kosař D. *Romanian Version of the Rule of Law Crisis Comes to the ECJ: The AFJR Case*. *Common Market Law Review*. 2022. Vol. 59, No. 6. P. 1823–1852. DOI: <https://doi.org/10.54648/COLA2022120>
28. Bodnar A. *Żurek v Poland – When Judges Become Rule of Law Actors*. *ERA Forum – Journal of the Academy of European Law*. 2023. Vol. 24. P. 301–312. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12027-023-00778-1>
29. Fajdiga M. *Chilling Effect: Turning the Poison into an Antidote for Fundamental Rights in Europe*. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*. 2024. Vol. 31, No. 2. P. 171–189. DOI: <https://doi.org/10.1177/1023263X241239019>
30. Moskvych L., Borodina I., Ovsinnikova O., Dudchenko O. *The Procedure of Dismissal of a Judge under the Disciplinary Procedure in the System of Guarantees of His/Her Independence*. *Access to Justice in Eastern Europe*. 2025. Vol. 8, No. 1. P. 1–21. DOI: <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-8.1-a000103>
31. Richter M. M., Koziakov S. et al. *Civil Society as an Informal Institution in Ukraine's Judicial Reform Process*. *German Law Journal*. 2024. Vol. 25 (Special Issue). DOI: <https://doi.org/10.1017/glj.2023.87>
32. Kosař D., Šipulová K. *Judicial Empowerment of Chief Justices in Central Europe through Supranational Means*. *International Journal of Constitutional Law (I·CON)*. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1093/icon/moaf017>
33. Duncan A., Macy J. *The Collapse of Judicial Independence in Poland: A Cautionary Tale*. *Judicature*. 2021. Vol. 104, No. 3. P. 41–50.

34. Venice Commission, CDL-AD(2025)044, Joint Opinion on draft amendments on disciplinary procedures against judges (Ukraine), October 2025. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2025\)044-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2025)044-e)
35. Batory Foundation. Reforming Justice in Ukraine: Milestones, Challenges, and Strategic Priorities (November 2024). URL: <https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2024/11/Reforming-Justice-in-Ukraine.pdf>
36. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>
37. ENCJ. Minimum Judicial Standards V: Disciplinary proceedings and liability of judges (2015). URL: https://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Hague/encj_report_minimum_standards_v_adopted_ga_june_2015.pdf
38. ICJ. Justice Under Pressure: Strategic Litigation of Judicial Independence in Europe. Geneva : International Commission of Jurists, 2025. URL: https://www.icj.org/wp-content/uploads/2025/01/ICJ-Report_Justice-Under-Pressure_Strategic-Litigation-of-Judicial-Independence-in-Europe.pdf
39. Pech L., Bárd P. The European Court of Justice's Jurisdiction over National Judiciary-Related Measures. European Parliament Study PE 747.368. Brussels, 2023. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/753955/EPRS_BRI\(2023\)753955_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/753955/EPRS_BRI(2023)753955_EN.pdf)
40. Mańko R. Judicial Independence in the Case Law of the European Court of Human Rights. EPRS Briefing PE 762.305. Brussels : European Parliament, 2024. URL: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762305/EPRS_BRI\(2024\)762305_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762305/EPRS_BRI(2024)762305_EN.pdf)
41. Kovbas I. Public Councils as an Institution for Enhancing Public Trust in the Judicial System of Ukraine. Ehrlich's Journal. 2025. No. 11. P. 35–42. DOI: <https://doi.org/10.32782/ehrlichsjournal-2024-11.06>
42. Kovbas I., Lutsiv O. Peculiarities of Delimitation of the Jurisdiction of Courts for the Resolution of Disputes in the Sphere of Public and Legal Relations: the Experience of Certain Developed Countries. Ehrlich's Journal. 2023. No. 7. P. 45–51. DOI: <https://doi.org/10.32782/ehrlichsjournal-2023-7.07>
43. Ковбас І. В., Михайлюк В. С. Ефективність захисту порушеного права людини в адміністративному судочинстві. 2025. URL: <https://ir.kneu.edu.ua/items/0bdbe91a-c470-4557-85aa-95049130f103>

References

1. Cappelletti, M. (1983). Who watches the watchmen? A comparative study on judicial responsibility. *American Journal of Comparative Law*, 31(1), 1–62.
2. Guarnieri, C., & Pederzoli, P. (2002). *The power of judges: A comparative study of courts and democracy*. Oxford University Press.
3. Council of Europe. (2010). Recommendation CM/Rec(2010)12 on judges: Independence, efficiency and responsibilities. <https://rm.coe.int/cmrec-2010-12-on-independence-efficiency-responsibilities-of-judges/16809f007d>
4. Consultative Council of European Judges. (2010). *Magna Carta of Judges (Fundamental Principles)*. <https://rm.coe.int/16807482c6>
5. Consultative Council of European Judges. (2002). Opinion No. 3 on the principles and rules governing judges' professional conduct. <https://rm.coe.int/168070098d>
6. Consultative Council of European Judges. (2024). Opinion No. 27 on the disciplinary liability of judges. <https://rm.coe.int/opinion-no-27-2024-of-the-ccje/1680b2ca7f>
7. Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity. (2002). *The Bangalore principles of judicial conduct*. https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf
8. OSCE/ODIHR. (2010). *Kyiv recommendations on judicial independence in Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia*. <https://www.osce.org/files/f/documents/a/3/73487.pdf>
9. OSCE/ODIHR. (2023). *Warsaw recommendations on judicial independence and accountability*. <https://www.osce.org/files/f/documents/c/5/552718.pdf>
10. European Court of Human Rights. (2016). *Baka v. Hungary* (Application No. 20261/12). <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-11088>
11. European Court of Human Rights. (2018). *Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal* (Applications Nos. 55391/13, 57728/13, 74041/13). <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187507>
12. European Court of Human Rights. (2021). *Bilgen v. Turkey* (Application No. 1571/07). <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-208367>
13. European Court of Human Rights. (2022). *Grzęda v. Poland* (Application No. 43572/18). <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216400>

14. Court of Justice of the European Union. (2019). *Case C-619/18, Commission v. Poland*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62018CJ0619>
15. Court of Justice of the European Union. (2021). *Case C-791/19, Commission v. Poland*. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62019CJ0791>
16. Bachmaier Winter, L. (2022). *Comparative study on HCJ and disciplinary proceedings*. Council of Europe. <https://rm.coe.int/comparative-study-hcj-and-disciplinary-proceedings/1680aa8e2a>
17. Council of Europe. (n.d.). Report on the system of disciplinary proceedings and liability of judges in Ukraine (comparative: Italy, Portugal, Slovenia, Spain). <https://rm.coe.int/report-on-the-system-of-disciplinary-proceedings-and-liability-of-judg/1680af07af>
18. Torres Pérez, A. (2020). From Portugal to Poland: The Court of Justice of the European Union as watchdog of judicial independence. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 27(1), 105–126. <https://doi.org/10.1177/1023263X19892185>
19. Gajda-Roszczyńska, K., & Markiewicz, K. (2020). Disciplinary proceedings as an instrument for breaking the rule of law in Poland. *Hague Journal on the Rule of Law*, 12, 451–483. <https://doi.org/10.1007/s40803-020-00146-y>
20. Pech, L., Wachowicz, P., & Mazur, D. (2021). Poland's rule of law breakdown: A five-year assessment of EU's (in)action. *Hague Journal on the Rule of Law*, 13(1), 1–43. <https://doi.org/10.1007/s40803-021-00151-9>
21. Leloup, M. (2021). Who safeguards the guardians? A subjective right of judges to their independence under Article 6(1) ECHR. *European Constitutional Law Review*, 17(3), 394–421. <https://doi.org/10.1017/S1574019621000286>
22. Spieker, L. D. (2022). The conflict over the Polish disciplinary regime for judges — An acid test for judicial independence, union values and the primacy of EU law. *Common Market Law Review*, 59(3), 777–812.
23. Bachmaier Winter, L. (2022). Disciplinary sanctions against judges: Punitive but not criminal for the Strasbourg Court. *eu crim — European Criminal Law Associations' Forum*, (4), 260–265. <https://eu crim.eu/articles/disciplinary-sanctions-against-judges-punitive-but-not-criminal-for-the-strasbourg-court/>
24. Bustos Gisbert, R. (2022). Judicial independence in European constitutional law. *European Constitutional Law Review*, 18(4), 591–620. <https://doi.org/10.1017/S1574019622000347>
25. Dijkstra, S. (2023). The concept of “internal judicial independence” in the case law of the European Court of Human Rights. *European Constitutional Law Review*, 19(1), 83–115. <https://doi.org/10.1017/S1574019622000389>
26. Grabowska-Moroz, B. (2023). Judicial dialogue about judicial independence in times of rule of law backsliding: Getin Noble Bank. *Common Market Law Review*, 60(3), 797–818. <https://doi.org/10.54648/COLA2023052>
27. Kadlec, O., & Kosař, D. (2022). Romanian version of the rule of law crisis comes to the ECJ: The AFJR case. *Common Market Law Review*, 59(6), 1823–1852. <https://doi.org/10.54648/COLA2022120>
28. Bodnar, A. (2023). *Żurek v Poland* — When judges become rule of law actors. *ERA Forum — Journal of the Academy of European Law*, 24, 301–312. <https://doi.org/10.1007/s12027-023-00778-1>
29. Fajdiga, M. (2024). Chilling effect: Turning the poison into an antidote for fundamental rights in Europe. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 31(2), 171–189. <https://doi.org/10.1177/1023263X241239019>
30. Moskvych, L., Borodina, I., Ovsiannikova, O., & Dudchenko, O. (2025). The procedure of dismissal of a judge under the disciplinary procedure in the system of guarantees of his/her independence. *Access to Justice in Eastern Europe*, 8(1), 1–21. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-8.1-a000103>
31. Richter, M. M., Koziakov, S., et al. (2024). Civil society as an informal institution in Ukraine's judicial reform process. *German Law Journal*, 25(Special Issue). <https://doi.org/10.1017/glj.2023.87>
32. Kosař, D., & Šipulová, K. (2025). Judicial empowerment of chief justices in Central Europe through supranational means. *International Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.1093/icon/moaf017>
33. Duncan, A., & Macy, J. (2021). The collapse of judicial independence in Poland: A cautionary tale. *Judicature*, 104(3), 41–50.
34. Venice Commission. (2025). Joint opinion on draft amendments on disciplinary procedures against judges (Ukraine) (CDL-AD(2025)044). [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2025\)044-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2025)044-e)

35. Batory Foundation. (2024). *Reforming justice in Ukraine: Milestones, challenges, and strategic priorities*. <https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2024/11/Reforming-Justice-in-Ukraine.pdf>
36. Verkhovna Rada of Ukraine. (2016). Law of Ukraine “On the judiciary and status of judges”. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>
37. European Network of Councils for the Judiciary. (2015). *Minimum judicial standards V: Disciplinary proceedings and liability of judges*. https://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Hague/encj_report_minimum_standards_v_adopted_ga_june_2015.pdf
38. International Commission of Jurists. (2025). *Justice under pressure: Strategic litigation of judicial independence in Europe*. https://www.icj.org/wp-content/uploads/2025/01/ICJ-Report_Justice-Under-Pressure_Strategic-Litigation-of-Judicial-Independence-in-Europe.pdf
39. Pech, L., & Bárd, P. (2023). The European Court of Justice's jurisdiction over national judiciary-related measures. European Parliament. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/753955/EPRS_BRI\(2023\)753955_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/753955/EPRS_BRI(2023)753955_EN.pdf)
40. Mańko, R. (2024). Judicial independence in the case law of the European Court of Human Rights. European Parliament. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762305/EPRS_BRI\(2024\)762305_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762305/EPRS_BRI(2024)762305_EN.pdf)
41. Kovbas, I. (2025). Public councils as an institution for enhancing public trust in the judicial system of Ukraine. *Ehrlich's Journal*, (11), 35–42. <https://doi.org/10.32782/ehrlchsjournal-2024-11.06>
42. Kovbas, I., & Lutsiv, O. (2023). Peculiarities of delimitation of the jurisdiction of courts for the resolution of disputes in the sphere of public and legal relations: The experience of certain developed countries. *Ehrlich's Journal*, (7), 45–51. <https://doi.org/10.32782/ehrlchsjournal-2023-7.07>
43. Kovbas, I. V., & Mykhailiuk, V. S. (2025). Effectiveness of protection of violated human rights in administrative proceedings. <https://ir.kneu.edu.ua/items/0bdbc91a-c470-4557-85aa-95049130f103>